

**ATOQLI HOFIZ, BASTAKOR VA USTOZ HOJI ABDULAZIZ RASULOVNING
HAYOTI VA IJODIY FAOLIYATI****Tovonov Ilhom***O'zbekiston davlat Konservatoriyasi institute 2-kurs talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada atoqli hofiz, bastakor va ustoz Hoji Abdulaziz Rasulovning hayoti hamda ijodiy faoliyati keng yoritiladi. Unda san'atkorning milliy musiqa, xususan, maqom va an'anaviy ijrochilik san'atini rivojlantirishdagi o'rni, yaratgan asarlari, ustoz-shogird an'analarini davom ettirishdagi xizmatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, uning ijodida milliy ohanglar, badiiy ifoda vositalari va ijrochilik mahoratining o'ziga xos jihatlari ochib beriladi. Maqola davomida hofizning o'zbek musiqa madaniyatiga qo'shgan hissasi, uning ijodiy merosining bugungi kundagi ahamiyati ham ilmiy-nazariy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: Hoji Abdulaziz Rasulov, hofiz, bastakor, ustoz, milliy musiqa, maqom, an'anaviy ijrochilik, o'zbek musiqa madaniyati, ijodiy meros, ustoz-shogird an'anasi, badiiy ifoda, ijrochilik mahorati.

Hoji Abdulaziz 1852 yilda Samarqand shahrida tug'ildi, uning otasi Abdurasul juda yoshligida o'z ukasi Abdulfayz bilan birgalikda Tojikistonning tog'lik tumani – Qorategindan kelib, Samarqandda turib qolgandi. Malumki, u vaqtlarda Abdurasul singari o'nlab va yuzlab tog'lik tojiklarni Samarqanddan boshqa shahar va tumanlarda ham uchratish mumkin edi. Tog'lik joylarning tez-tez o'zgarib turadigan iqlim sharoiti aholi yashashi uchun har doim qulay emasdi: kutilmaganda jala quyilishi, qattiq seldan keyin uy-joy, ekin, qo'y-qo'zilarining suv toshqini ostida qolib ketishi kabi tabiiy ofatlar tog'liklarni ko'p qiyin ahvollarga solib qo'yardi. Bundan tashqari, kuz tamom bo'lishi bilan tog' yo'llarini qalin qor bosib qolardi, bunday hollarda qorlar erib yo'llar ochilguncha, bozor u yoqda tursin, yaqin qo'shni qishloqqa borish ham amri mahol edi. Bunday og'ir sharoit tog'lik rayonlardagi ko'pgina kambag'allarni vohaga tushib tirikchilik o'tkazishga majbur qilardi. Darvoz, matchoh, qorategin singari tog'li

rayonlardan shaharlarga kelgan kishilar 3, 4 ta bo'lishib arra, bolta, pona ko'tarib, shahar va qishloqlarda o'tin yorish, mardikorlik qilish, hodimlik va boshqa yumushlarni bajarish bilan kun kechiradilar. "...odatda bu kishilar hayotga, odamlarga katta ishonch bilan qarardilar, ular soddadilligi, mehnatsevarligi, qora mehnatdan jirkanmasliklari tufayli hamma bilan qovushib ketaveradilar. Barvasta, qora ko'z, qora qosh, qirra burun, jasoratli tojik yigitlar paxta xirmonlarida og'ir paxta toyni orqalab, liqillab turgan ensiz ingichka taxta norvondan yuqoriga botirlik bilan tikka chiqib borib, hammani hayratda qoldirardilar."

Kunlarning birida bu muloyim tabiat, xushshabat, ochiq chehrali mehnatkash yigit – Abdurasul bir keksa kambag'al kosib cho'lga yoqib qoladi. Kosib uni uyiga olib borib mehmon qiladi va o'zining qarib qolganligini, bori-yo'g'i bitta qizi borligini, o'g'ri yo'qligini, agarda istasa uni shogird qilib olib, o'z kasbini o'rganmoqchi ekanligini aytadi. Abdurasul kosib otaning taklifini sevinch bilan qabul qilib, ukasi bilan cholning uyida hayot kechira boshlaydi, uning to'quvchilik kasbini o'rganadi. Kosib ota sevimli qizi Maryamni holi yetganicha kichkina to'y qilib Abdurasulga nikohlab beradi va bir yil o'tar-o'tmas vafot etadi. Abdurasul ukasi va xotining yordami bilan marhum kosibning to'quvchilik do'konini bir oz kengaytirib ozroq pul orttiradi, qaynatasining shahar chekkasidagi hovlisini sotib, shahar bozori yaqinidagi Ko'kmasjid mahallasidan kichik bir hovlini sotib oladi. Oradan ikki yil o'tgandan keyin Abdurasul o'g'il ko'radi. Unga Abdulaziz deb ot qo'yadi, keyin yana bir qiz ko'radi. Abdurasul o'g'li Abdulazizning kelajak taqdiri to'g'risida, uning tinch yashashini taminlash ustida bosh qotiradi va bu yo'lda hech narsani ayamasdi. Abdulaziz 6-7 yoshga kirib, to'quvchilik do'koni ichida u-bu narsalarni olib berishga qurbi yetadigan "dastyor" bo'lganida, otasi uni bir qancha sovg'a-salom bilan eski boshlang'ich maktab domlasiga "Go'shti sizniki, suyagi bizniki", deya yalinib-yolvorib o'qishga beradi. Abdulaziz tez vaqt ichida arab tilidagi bir necha duolarni, keyin "Haffiyak"ni yod oladi. U tojik tilida yozilgan "Chorkitob"ni boshqa maktabdoshlaridan ancha oldin yodlab oladi. Zehni o'tkir va ziyrak Abdulaziz sakkiz-o'n yillik darslarni to'rt yilda puxta bilib oladi. Buni ko'rgan domlasi o'zining qo'lidan kelgani shu ekanligini, bolaga bundan ortiq o'rgatadigan hech narsani yo'qligini otasiga aytib, bolani madrasada o'qitishga maslahat beradi.

Shundan keyin Abdurasul o'g'lini Samarqanddagi madrasalardan biriga beradi. Besh yil davomida Abdulaziz madrasada arab tilida

yozilgan "Muzziy", "Zanjoniy" kitoblarini, Abdurahmon Jomiyning "Shahri mullo" nomli kitobini o'qib o'zlashtiradi. U mana shu davrda, ya'ni 17-18 yasharliligida Umar Xayyom, Xo'ja Hofiz, Shayx Sadiy, Abdurahmon Jomiy, Alishe'r Navoiy, Mirzo Bedil va boshqa atoqli shoirlarning asarlari bilan tanisha boshlaydi. Shunday qilib, Abdulaziz, o'zining diliga yaqin bo'lgan she'riy asarlarni bemalol o'qib tushunadigan bo'lgach, otasiga ozim bo'lgan ma'lumotni olganligini va qolgan diniy madrasada o'qishni to'xtatadi. Abdulaziz madrasada boshqa mullavachchalardek faqat qozi yoki muftiy bo'lish uchungina o'qimadi, albatta. Abdulazizning ziyrakligi, har narsani bilishga qiziqishi, ayniqsa musiqa mashg'ulotlariga bo'lgan zo'r ehtirosi ibtidoiy maktabda o'qib yurgan chog'laridayoq sezila boshladi. Uning otasi hovlisidagi kichkina bostirmada joylashgan to'quvchilik do'konida ishlab turib, yurti Qorateginni, qarishdosh-urug'larini eslab qo'shiqlar aytardi. Otasi bu qo'shiqlarda ko'pincha yurtining xushmanzara tog'larini, doim yashnab turadigan yam-yashil archazorlarini, shovullab oquvchi tog' daryosining so'lim sohillarini kuylar edi. Mana shu mungli qo'shiqlarni 8-9 yashar Abdulaziz kechalari churq etmasdan eshitib o'tirardi. Bolani musiqaga qiziqtirgan asosiy narsa, bir tomondan, otasining qo'shiqlari bo'lsa, ikkinchi tomondan, bolalarning eng yaqin do'sti qo'g'irchoqbozlarning o'yinlari edi. Bordi-yu Ko'kmasjid mahallasidan qo'g'irchoqbozlarning surnaychi yoki doirachilar to'dasi o'tiradigan bo'lsa, Abdulaziz eshik berk bo'lsa, tuynukdan chiqib ketardi. Hoji Abdulaziz Abdurasulov rivoyat qilishicha Hoji Abdulaziz Abdurasulovni o'z davridagi zamonasining o'ziga to'q boy insonlari hofizni hurmat qilar va u ularning davralarida hofizlik va soz chalib qo'shiqlar ijro etardi. Kunlardan bir kuni katta hurmat va ezozga sazovor bo'lgan Abdulazizni haj safariga birga borish taklif etiladi. Lekin u moliyaviy ahvoli kam bo'lganligi uchun borishga rozilik bermadi. Badavlat, o'ziga to'q insonlar Abdulazizni puli bo'lmasa ham o'zlari bilan birga olib ketishga rozilik bildirishdi. Xullas haj safari yo'lida, cho'lu-biyobonlar o'tishda ularga otliq qaroqchilar to'satdan hujum qiladilar va ham safariga boruvchilarni o'rab oladilar. Shunda haj safariga boruvchilar nima qilishlarini bilmay qolgan bir davrda Abdulaziz qo'lga sozini olib mungli, inson ruhiyatiga keskin ta'sir etuvchi kuy va ashulani aytadiki, qaroqchilar sardori Abdulazizni oldiga kelib hur, hur yig'lab, Abdulazizning yelkasini qattiq siqib va o'z otliq qaroqchilariga ishora qilib "Hey" deb orqaga qaytib, uning qo'shiq sehidan ta'sirlangan holda orqaga qaytib ketgan ekan. Shunda barcha haj safariga boruvchilar

eson-omon borib kelgan ekanlar. Bu esa Hoji Abdulaziz Abdurasulovning qanchalik xudo tomondan berilgan qo'shiqning sehri, kuchi ekanligi ayni haqiqatdir.

Hoji Abdulaziz Rasulovning ijodi.

Samarqandlik mashhur hofiz va bastakor, O'zbekiston xalq artisti Hoji Abdulaziz Abdurasulov (1852–1936) tanbur va dutor chertish hamda ashula aytish yo'llarini mukammal egallagan san'atkor edi. Binobarin ustoz san'atkordan bizga meros qolgan nodir ma'naviy boylik uch jabhada – sozandalik (dutor va tanbur ijrochiligi), ashulachi-hofizlik va bas takorlik sohalarida zohirdir, zeroki, ularning har birida ustaning iste'dodi ila yo'g'rilgan betakror ziynatlar, o'zgacha jilolar kashf etilgan. Maqom hofizi eng avvalo Shashmaqomning ham cholg'u («Mushkilot»), ham aytim-sho'ba («Nas») yo'llarini ijro etishda an'anaviy yetakchi o'rin tutgan tanbur cholg'usini egallashi, unda o'ziga jo'rnavozlik qila olishi mumtoz talablardan bo'lgani bois Hoji Abdulaziz Rasulov, birinchi galda, bu cholg'uni amaliy o'zlashtirishga g'ayrat qiladi va sozanda Hoji Rahimberdi ustozligida Shashmaqom «Mushkilot» bo'limini (cholg'u kuy yo'llarini) ijro etishga erishadi. Ayni paytda Shashmaqom «Savt»larini shaxobchalari bilan «o'qishni» (aytishni) dastlab Boruh ismli hofizdan o'rganib, keyin chalik (1880-yillari) esa atoqli hofiz Ota Jalol Nosir rahbarligida Shashmaqomning «Saraxbon», «Talqin» va «Nas» sho'balarini aytish mahoratini hosil qilgan edi. Shu asnoda Hoji Abdulaziz Abdurasulov Shashmaqomni ham cholg'uchi, ham hofiz sifatida mukammal biluvchi ustoz bo'lib yetishadi. Bugungi kunda ustoz san'atkorning har ikkala bu ijrochiligi o'zining noyob va nodir ijodiy jihatlari bilan e'tiborga sazovordir. Avvalambor, ustaning beqiyos maqom hofizi maqomiga qadar yuksalishi uning ijodkorlik fazilati bilan payvasta amalga oshganligini qayd etmoq kerak. Bu hol, ayniqsa, yuqori parda – tovushlarda sadolanuvchi avjlarda o'zining yorqin ifodasini topgan. Ma'lumki, avj tuzilmalari maqomlarning eng salmoqli qismini tashkil etishi bilan bir qatorda yana asarning chuqur mazmuni, g'oyaviy asosini anglab olishda qariyb hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuningdek, hofizlarning kasbiy malaka va mahoratlari ham asosan ana shu avjlarni qay yo'sinda ijro etishlari bilan bog'liq baholanadi. Bu borada H.A.Abdurasulov ijrochiligida muayyan maqom yo'liga yangi avjlar bog'lashga yoki bir ashulani har xil avjlar bilan aytishga moyillik kuchli bo'lganligini ta'kidlash kerak. «Ustoz san'atkorning «Bozurgoniy», «Abdurahmonbegi» va «Ushshoq» yo'llariga bog'lagan yangi avjlari

aslida ijod zavqlarining cho'qqisi yanglig' yuzaga kelgan edi. Shuningdek, «Gullar bog'i», «Bebokcha», «Qurbon o'lan», «Gulyon», «Nasrullovi», «Rosti Panjgoh», «Ushshoqi Hoji», «Navo», «Iroq» kabi ashula va maqom yo'llari ham turli holatlarning badiiy inikosi o'laroq bir necha ko'rinish (variant)da zohir bo'lgan." Binobarin, atoqli san'atkor ijrosidagi har bir maqom yoki ashula namunasi, eng avvalo, jonli ijodiy jarayon sifatida angalshiladi va idrok etiladi. Hoji Abdulaziz Abdurasulovning bastakorlik qobiliyati ham aynan shu jarayonda yorqin namoyon bo'lgan.

Bunda ikki jihatni qayd etish mumkinki, ulardan biri – maqom va ashula yo'llariga yangi avjlar kiritib, ularning murakkab va mukammal zuhurini kashf etishda ko'rinsa, yana biri ma'lum kuy yoki ashulaga tubdan qayta ishlov berish natijasida erishilgan yangi sifat namuna-larida kuzatiladi. So'nggi o'rinda tavsif etilayotgan «sifat darajasi» ayni paytda san'atkorning an'analarni tabiiy yangilashga bo'lgan intilishi, xususan, o'ziga bolaligidan qadrdon Samarqand – Buxoro musiqa uslubidan tashqari yana Farg'ona – Toshkent va Xorazm mahalliy musiqiy uslublarini ham amaliy jihatdan mukammal o'zlashtirib, muhimi, ularni ijodiy jarayonda uyg'unlashtira olganligining samarasidir. Jumladan, Hoji Abdulaziz Abdurasulovning mashhur «Guluzorim» asari aslida Farg'ona – Toshkent uslubidagi «Eshvoy» nomli kuy asosida qayta ishlangan bo'lib, uning yuqori pardalariga «Turk» avji bog'langan, Xorazm doston kuylari asosida ijod etilgan «Bozurgoniy»ga esa, «Zebo Pari» avji qo'shilgan. Natijada, har ikkala kuyning o'zgacha, ko'proq mumtoz maqom andozalariga yaqin ko'rinishlari yuzaga kelganligini ko'ramiz. Mazkur ijodiy jarayon, tabiiyki, Hoji Abdulaziz Rasulov singari iste'dodlarning bastakorlik faoliyati ila amalga oshgan. Hoji Abdulaziz Abdurasulov ijrochilik bisoti (repertuari)da 200 dan ziyod ashula va cholg'u kuylari bo'lib, bunda hofiz ashula yo'llarini Buxoro Samarqand an'anasiga oid o'zbek va tojik tillarida kuylagan. Shu bilan birga, Hoji Abdulaziz Abdurasulov birinchilardan bo'lib Shashmaqomni dutorda ijro etish an'anasini amaliyotda qo'llagan san'atkordir. Bu hol, o'z navbatida, Shashmaqomni dutor ijrochiligi keng tarqalgan Farg'ona – Toshkent va Xorazm vohalarida ham yoyilishiga sabablardan biri bo'ldi. "Rasulov uch to'rt yil davomida tanburchi Ho'ja Rahimberdi bilan maqomlarning cholg'u qismlarini o'rgandi. Bir oz vaqtdan keyin o'sha davrning mashhur ashulachisi Burxon bilan birlikda ashula aytadigan bo'ldi. Burxon o'zbek va tojik ashula san'atini, "Shashmaqom"ni yaxshi bilardi va yoshi o'tib

qolgan bo'lishiga qaramay ashulani yaxshi aytar edi. Rasulov Burxon bilan birga O'zbekistonning shahar va qishloqlarida bo'ladi va asta-sekin uning cholg'u chalish va ashula aytish san'atini o'rganib oladi." O'z shahriga qaytgan payt, Samarqandda uning atrofidagi qishloqlarda maqomlardan: "Iroq", "Ushshoq", "Nasrulloiy", "Mustazod" kabi parchalarni ijro eta boshlaydi. Rasulov sekin-asta eski an'anadan uzoqlasha boradi. Masalan, Buxoro va Samarqandda ashulachilar odat bo'yicha o'zlariga tanburda jo'r bo'lardilar. Rasulov esa anashu odatdan voz kechadi va maqomlarni dutorda chaladi. Bu bilan esa sevimli cholg'u asboblari dutor hisoblanuvchi joylarda (Farg'ona, Toshkent) ham maqomlarning keng tarqalishiga yordam beradi.

Rasulovning ovozi lirik tenor bo'lib ko'proq o'rta registrda yaxshi jaranglar edi. Uning tovushi qanchalik kuchli va tovushqatori katta bo'lishiga qaramay, Rasulov undan mohirlik bilan foydalana olganligi tufayli uning ijrosi juda shirali chiqardi. Ashulachi musiqaga qobiliyatli kishi bo'lganligi uchun ijro etadigan asarning avvalo mazmunini ochishga, uning badiiy obrazini gavdalantirishga intilardi. Abdulaziz ikki marta Makkaga haj safariga boradi va safar davomida turli millat kuy va qo'shiqlari bilan tanishadi. Hoji Abdulaziz tanburni juda yaxshi chertsada, ashulalarni ko'proq duetlar jo'rliqida ijro etardi. Uning dasturlaridan yuzlab ashulalar o'rin olgan bo'lib, hofizlikdan tashqari bastakorlik bilan ham shug'ullanardi. U yaratgan «Gulzorim» «Bozurgoniy», «Bebokcha» «Qurbon o'lam» ashulalari el orasida mashhur ijro sanaladi. 1909 yilda uning ijrosida Riga «Gramafon» firmasi «Iroq», «Nasrulloiy», «Ushshoqlar»ni yozib olgan.

Xulosa

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib aytish mumkinki, Hoji Abdulaziz Abdurasulov o'zbek xalq musiqiy merosini boyitgan, uni yangi bosqichga olib chiqqan yirik san'atkorlardan biridir. Uning o'ziga xos ijrochilik uslubi, boy xotirasi va yuksak vokal mahorati tufayli ijro etgan asarlari xalq qalbidan chuqur o'rin egallagan. Ayniqsa, Shashmaqomning nasr bo'limidagi ashulalarni o'zbek va tojik tillarida mukammal ijro etishi uning ijodiy salohiyatini yaqqol namoyon etadi.

San'atkorning bastakorlik faoliyati ham alohida e'tiborga loyiq bo'lib, u yaratgan "Bozurgoniy", "Guluzorim", "Beboqcha" kabi asarlar bugungi kunda ham hofizlar repertuaridan mustahkam o'rin egallab kelmoqda. Eng muhimi, Hoji Abdulaziz Abdurasulov an'anaviy ijrochilikka yangicha yondashib, maqomlarni dutor jo'rliqida ijro etish orqali milliy

musiqa rivojiga sezilarli yangilik kiritdi va ularning keng hududlarda tarqalishiga zamin yaratdi.

Umuman olganda, uning ijodiy merosi o'zbek musiqa madaniyatining ajralmas qismi bo'lib, ustoz-shogird an'analari orqali bugungi avlodga yetib kelmoqda. Shu bois, san'atkorning hayoti va ijodini o'rganish milliy qadriyatlarimizni anglash va asrab-avaylashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Oqilxon Ibrohimov „Maqom asoslari“ Toshkent 2017
2. Mannopov S. “Hoji Abdulaziz Abdurasulov” monografiya Samarqand 2017
3. Axmedov M. “Hoji Abdulaziz Abdurasulov” 1974
4. Matyoqubov O. Maqomat Toshkent 2004
5. “Pravda Vostoka Gazetasi” 1935

